

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Romano, S. (2021). *Ausentismo Laboral relacionado con problemas familiares del enfermero* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5894957>

Título	Ausentismo Laboral relacionado con problemas familiares del enfermero
Autor/a	Lic. Romano, Silbana
Director/a	Mg. Martínez, Irma
Resumen	La investigación analizó la relación entre el ausentismo laboral y la situación familiar del enfermero, en un servicio de enfermería en un hospital municipal del conurbano bonaerense. Fue su objetivo, determinar los problemas familiares del personal de enfermería y su incidencia en el ausentismo laboral, dado que constituye un grave problema dentro del mundo laboral, repercutiendo en forma negativa en el paciente por la calidad de cuidados que recibe, sobre el clima de trabajo en equipo, dificultando el logro de objetivos, en la falta de implicación del cuidado continuado e integral al paciente y, por último, sobre el presupuesto de recursos humanos, al aumentar el gasto sanitario. El trabajo se llevó a cabo mediante un estudio de tipo descriptivo, transversal, retrospectivo y analítico. Los principales resultados arrojados fueron: Del total de la distribución relacionada a la interferencia del trabajo en el tiempo dedicado a su pareja, la mayoría respondió que siempre interfiere, así como también se siente insatisfecho con el escaso tiempo dedicado a su familia y a su vez, insatisfecho con el tiempo dedicado al trabajo. En cuanto a los factores que más influyen en su ausentismo laboral, el mayor número se volcó a problemas con sus hijos, problemas de pareja, enfermedades propias y

	familiares. Concluyendo, a partir de la formulación del problema, el marco teórico, la recolección bibliográfica, la información obtenida por la institución, las encuestas realizadas, se determinó que existen factores de índole familiar y social, biológicos y médicos, que inciden en la problemática del ausentismo laboral.
Palabras clave	Actitud del Personal de Salud; Fatiga de Alerta del Personal de Salud; Absentismo/Ausentismo del Personal de Salud; Licencia para cuidado de Familiar